
ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 536.2

DOI 10.5281/zenodo.14007723

Научная статья

РЕШЕНИЕ ОБРАТНОЙ ЗАДАЧИ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ

SOLVING THE INVERSE PROBLEM OF THERMAL CONDUCTIVITY

КАНАРЕЙКИН АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ,

доцент,

*Российский государственный геологоразведочный университет имени Серго
Орджоникидзе (МГРИ).*

KANAREYKIN ALEKSANDR IVANOVICH,

Associate professor,

Sergo Ordzhonikidze Russian State University for Geological Prospecting.

Статья посвящена вопросам теории теплопроводности. Постановки обратных задач, в отличие от прямых, не соответствуют физически реализуемым событиям. В этом случае можно говорить о физической некорректности постановки обратной задачи. Естественно, что при математической формализации она проявляется уже как математическая некорректность. Поэтому обратные задачи представляют собой типичный пример некорректно поставленных задач в теории теплообмена. Объектом исследования является задача теплопроводности для прямоугольника. Для ее решения был применён алгоритм, основанный на минимизации функционала.

The article is devoted to the theory of thermal conductivity. The statements of inverse problems, unlike direct ones, do not correspond to physically realizable events. In this case, we can talk about the physical incorrectness of the formulation of the inverse problem. Naturally, with mathematical formalization, it manifests itself as a mathematical incorrectness. Therefore, inverse problems are a typical example of incorrectly posed problems in the theory of heat transfer. The object of the study is the problem of thermal conductivity for a rectangle. To solve it, an algorithm based on functional minimization was applied.

Ключевые слова: теплообмен, уравнение теплопроводности, обратная задача теплопроводности, тепловой поток, минимизации функционала.

Key words: heat transfer, equation of thermal conductivity, inverse problem of thermal conductivity, heat flow, functional minimization.

Постановки задач о теплообмене между твердым телом или некоторой системой рассматриваются с точки зрения соотношений причина – следствие. При этом к причинным характеристикам теплообменного процесса в теле (системе) в соответствии с принятой моделью отнесем граничные условия и их параметры, начальные условия, теплофизические свойства, внутренние источники тепла и проводимости, а также геометрические

характеристики тела или системы. Тогда следствием будет то или иное тепловое состояние, определяемое температурным полем исследуемого объекта [1-7].

Установление причинно-следственных связей составляет цель прямых задач теплообмена. Наоборот, если по определенной информации о температурном поле требуется восстановить причинные характеристики, то имеем ту или иную постановку обратной задачи теплообмена [8-14].

Постановки обратных задач, в отличие от прямых, не соответствуют физически реализуемым событиям. Например, нельзя обратить ход теплообменного процесса и тем более изменить течение времени. Таким образом, можно говорить о физической некорректности постановки обратной задачи. Естественно, что при математической формализации она проявляется уже как математическая некорректность (чаще всего неустойчивость решения) и обратные задачи представляют собой типичный пример некорректно поставленных задач в теории теплообмена [15-18].

Актуальность статьи обусловлена тем, что процессы переноса тепла являются одним из основных разделов современной науки и имеют большое практическое значение в различных отраслях.

Объектом исследования является задача теплопроводности для полосы с прямоугольным выступом.

Предметом исследования разработка и реализация метода решения задачи теплопроводности для определения теплового потока.

Математическая постановка задачи.

Для решения обратной задачи используем функцию теплового потока $m(x)$, которая была найдена при решении прямой задаче [19]. Необходимо найти $\varphi_2(x)$ из условия $U(x, -h) = m(x)$, $0 \leq x \leq c$

Ниже приведено геометрическое представление данной задачи (рис. 1).

Рис. 1. Геометрическая интерпретация обратной задачи

В этом случае имеем интегральное уравнение:

$$\int_0^a \varphi_1(\xi)K(x,0,\xi)d\xi = \int_0^a \varphi_2(\xi)K_1(x,0,\xi)d\xi + A \tag{1}$$

где,

$$\begin{aligned}
 K(x,0,\xi) &= \frac{1}{\pi}(\ln|x-\xi| + \ln\left|2\sin\left(\frac{\pi(x-\xi)}{2a}\right)\right| - \ln|x-\xi|) + \frac{1}{\pi}\ln\left|2\sin\frac{\pi(x+\xi)}{2a}\right| - \\
 &- \frac{2}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{e^{-\beta n b} \cos(\beta_n \xi) \cos(\beta_n x)}{nsh(\beta_n b)} + \frac{2}{\pi}(\ln|x-\xi| + \ln(\operatorname{cth}(\frac{\pi(x-\xi)}{4H})) - \ln|x-\xi|) + \frac{2}{\pi} \ln(\operatorname{cth}(\frac{\pi(x+\xi)}{4H})), \\
 K_1(x,0,\xi) &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2 \cos(\beta_n \xi) \cos(\beta_n x)}{\pi nsh(\beta_n b)}.
 \end{aligned} \tag{2}$$

Решение задачи.

Для решения обратной задачи в качестве функции $\varphi_2(x)$ возьмем:

$$\varphi_2(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3 \tag{3}$$

Поставим (3) в (2):

$$\int_0^a \varphi_1(\xi)K(x,0,\xi)d\xi = a_0 \int_0^a K_1(x,0,\xi)d\xi + a_1 \int_0^a \xi K_1(x,0,\xi)d\xi + a_2 \int_0^a \xi^2 K_1(x,0,\xi)d\xi + a_3 \int_0^a \xi^3 K_1(x,0,\xi)d\xi + A$$

В силу линейности (4), интегральное уравнение можно решать отдельно для каждой правой части.

$$\int_0^a \varphi_A(\xi)K(x,0,\xi)d\xi = 1 \tag{4}$$

$$\int_0^a \varphi_0(\xi)K(x,0,\xi)d\xi = \int_0^a K_1(x,0,\xi)d\xi \tag{5}$$

$$\int_0^a \varphi_1(\xi)K(x,0,\xi)d\xi = \int_0^a \xi K_1(x,0,\xi)d\xi \tag{6}$$

$$\int_0^a \varphi_2(\xi)K(x,0,\xi)d\xi = \int_0^a \xi^2 K_1(x,0,\xi)d\xi \tag{7}$$

$$\int_0^a \varphi_3(\xi)K(x,0,\xi)d\xi = \int_0^a \xi^3 K_1(x,0,\xi)d\xi \tag{8}$$

Отдельно решим каждое из интегральных уравнений (4)-(8). Такие уравнения предполагается решать методом коллокаций, когда решение аппроксимируется кусочно-

постоянными функциями. В результате задача сводится к решению алгебраической системы уравнений.

Получаем решение уравнений:

$$\varphi(x) = A\varphi_A(x) + a_0\varphi_0(x) + a_1\varphi_1(x) + a_2\varphi_2(x) + a_3\varphi_3(x) \tag{9}$$

В нашем примере $\varphi_0(x) = 0$:

$$U_2(x, y) = \sum_{k=0}^3 a_k \int_0^a K(x, y, \xi)\varphi_k(\xi)d\xi + A \int_0^a K(x, y, \xi)\varphi_A(\xi)d\xi \tag{10}$$

$$\sum_{k=0}^3 a_k \int_0^a K(x, -h, \xi)\varphi_k(\xi)d\xi + A \int_0^a K(x, -h, \xi)\varphi_A(\xi)d\xi = m(x) \tag{11}$$

$$\sum_{k=0}^3 a_k \phi_k(x) + A\phi_A(x) = m(x) \tag{12}$$

где,

$$\begin{aligned} \phi_k(x) &= \int_0^a K(x, y, \xi)\varphi_k(\xi)d\xi ; \\ \phi_A(x) &= \int_0^a K(x, y, \xi)\varphi_A(\xi)d\xi ; \end{aligned}$$

Условие разрешимости задачи Неймана [20] для прямоугольника:

$$\int_0^a \varphi_2(\xi)d\xi = \int_0^a \varphi(\xi)d\xi \tag{13}$$

С помощью (13) постоянную A можно исключить из уравнения (12). Получим:

$$\sum_{k=0}^3 a_k \phi_k(x) + (a_0 a + a_1 (\frac{a^2}{2} - \int_0^a \varphi_1(\xi)d\xi) + a_2 (\frac{a^3}{3} - \int_0^a \varphi_2(\xi)d\xi) + a_3 (\frac{a^4}{4} - \int_0^a \varphi_3(\xi)d\xi)) \frac{\phi_A(x)}{\alpha} = m(x) \tag{14}$$

где $\alpha = \int_0^a \varphi_A(\xi)d\xi$.

Задача (14) является, в общем случае некорректно поставленной. Наиболее распространенным в настоящее время эффективным регуляризирующим алгоритмом для ее решения является алгоритм, основанный на минимизации функционала А.Н. Тихонова [21].

$$J(a_0, a_1, a_2, a_3, \lambda) = \int_0^c \left(\sum_{k=0}^3 a_k \phi_k(x) + A \phi_A(x) - m(x) \right)^2 dx + \lambda \sum_{k=0}^3 a_k^2 \rightarrow \min, \tag{15}$$

где,

$$A = \left(\frac{a_0 a + a_1 \left(\frac{a^2}{2} - \int_0^a \varphi_1(\xi) d\xi \right) + a_2 \left(\frac{a^3}{3} - \int_0^a \varphi_2(\xi) d\xi \right) + a_3 \left(\frac{a^4}{4} - \int_0^a \varphi_3(\xi) d\xi \right)}{\int_0^a \varphi_A(\xi) d\xi} \right)$$

λ - параметр регуляризации выбирается с помощью численного эксперимента, $\lambda \rightarrow 0, \lambda > 0$. Существование данного параметра гарантирует единственность решения.

Преобразуя (15) получим:

$$J(a_0, a_1, a_2, a_3, \lambda) = \int_0^c \left(\left(a_0 a + a_1 \left(\phi_1(x) + \frac{a^2}{2} - \int_0^a \varphi_1(\xi) d\xi \right) + a_2 \left(\phi_2(x) + \frac{a^3}{3} - \int_0^a \varphi_2(\xi) d\xi \right) + a_3 \left(\phi_3(x) + \frac{a^4}{4} - \int_0^a \varphi_3(\xi) d\xi \right) \right) \frac{\phi_A(x)}{\alpha} - m(x) \right)^2 dx + \lambda \sum_{k=0}^3 a_k^2 \rightarrow \min,$$

где $\alpha = \int_0^a \varphi_A(\xi) d\xi$.

Данное уравнение можно решать при $\lambda = 0$, однако при большом количестве коэффициентов следует использовать $\lambda \rightarrow 0, \lambda > 0$.

В результате решения уравнения (15) найдем коэффициенты a_0, a_1, a_2, a_3 . Тогда:

$$\varphi_2(x) = 0.000000026 + 0.000000047x + 0.99999997x^2 + (-0.00000003)x^3 \tag{16}$$

Как следует из полученного выражения (16), $\varphi_2(x)$ приближенно равно x^2 .

Таким образом, в работе было рассмотрено понятие обратной задачи теплопроводности. Показано, что постановки обратных задач, в отличие от прямых, не соответствуют физически реализуемым событиям. Для решения обратной задачи теплопроводности был применён алгоритм, основанный на минимизации функционала.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Араманович И.Г., Левин В.И. Уравнения математической физики. М.: Наука, 2001. 288 с.
2. Зельдович Б.И., Мышкис А.Д. Элементы математической физики. М.: Просвещение, 2001. 352 с.
3. Кошляков Н.С., Глинер Э.Б., Смирнов М.М. Уравнения в частных производных математической физики. М.: Высшая школа, 1970. 712 с.
4. Владимиров В.С. Уравнения математической физики. М.: Наука, 1981. 512 с.
5. Несис Е.И. Методы математической физики. М.: Просвещение, 1977. 199 с.

6. Лыков А.В. Теория теплопроводности. М., 1967. 600 с.
7. Карслоу Г. Теплопроводность твёрдых тел. М.: Наука, 1964. 600 с.
8. Исаченко В.П., Осипова В.А., Сукомел А.С. Теплопередача. М.: Энергия, 1975. 488 с.
9. Кутателадзе С.С. Основы теории теплообмена. М.: Атомиздат, 1979. 416 с.
10. Канарейкин А.И. Практикум по теплообмену. М., 2023. 39 с.
11. Канарейкин А.И. Основы термодинамики. М., 2023. 63 с.
12. Карташов Э.М., Кудинов А. Аналитические методы теории теплопроводности и ее приложений. М.: Ленанд, 2018. 1072 с.
13. Канарейкин А.И. Уравнение Лапласа в теплофизике // Наукосфера. 2023. № 12-2. С. 241-245.
14. Канарейкин А.И. Применение уравнения Пуассона в теплофизике // Науч. тр. Калужского государственного университета имени К.Э. Циолковского, 2016. С. 199-200.
15. Нащокин В.В. Техническая термодинамика и теплопередача. 3-е изд., испр. и доп. М: ИНФРА, 2001. 469 с.
16. Канарейкин А.И. Процесс охлаждения бесконечной прямоугольной пластины при граничных условиях второго и третьего рода // Международный журнал информационных технологий и энергоэффективности. 2022. Т. 7. № 3-1 (25). С. 40-45.
17. Самарский А.А., Вабищевич П.Н. Вычислительная теплопередача: М, 2003. 785 с.
18. Петухов Б.С., Генин А.Г., Ковалев С.А. Теплообмен в ядерных энергетических установках. М.: Атомиздат, 1974. 408 с.
19. Канарейкин А.И. Решение прямой задачи теплопроводности для случая прямоугольника // Наукосфера. 2024. № 5-2. С. 359-364.
20. Канарейкин А.И. Решение краевой задачи Неймана для уравнения Пуассона в цилиндрическом стержне // Международный журнал информационных технологий и энергоэффективности. 2023. Т. 8. № 9 (35). С. 73-78.
21. Тихонов А.Н., Арсенин В.Я. Методы решения некорректных задач. М.: Наука, 1979. 188 с.

© Канарейкин А.И., 2024.